

ISSN 2277 - 520X

आगमिit

A REFEREED JOURNAL

(साहित्य-शोध वार्षिकी)

2015

संपादक
डॉ. राजेंद्र सिंह 'साहिल'

अनुक्रम

1. भारतीय नास्तिक दर्शन में मानव का बंधन एवं मोक्ष रूपेश कुमार सिंह.....7
2. 'रामचरितमानस' की प्रतीक योजना डॉ. ब्रह्मवेद शर्मा.....19
3. ऐतिहासिकता का संदर्भ और 'राखी बंद भाई' डॉ. राजेंद्र सिंह.....27
4. 'कामायनी' में पर्यावरणीय असन्तुलन की व्यथा:
नैसर्गिक अधिकार की कथा डॉ. किरण गोवर.....30
5. कृष्णा सोबती की औपन्यासिक कला : स्त्री विमर्श की अनुगूँज मोनिका घुल्ला.....39
6. साठोत्तरी उपन्यास की विशिष्ट कृति: 'सूरजमुखी अंधेरे के' डॉ. प्रवीण बाला.....44
7. समकालीन हिन्दी उपन्यासों में स्त्री -संघर्ष डॉ. एकता मंडल.....47

8. मनोविश्लेषणवाद और हिन्दी उपन्यास डॉ. अशोक भाटिया_53
9. दलित साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि सोनिया माला_64
10. 'अपने-अपने पिंजरे' में अभिव्यजित दलित सरोकार डॉ. आराधना_70
11. हिन्दी ग़ज़ल का स्वर: हाशिये वाला आम आदमी विजय कुमार पटीर_76
12. युगीन परिवेश के संदर्भ में एस.आर. हरनोट के उपन्यास 'हिडिम्ब' का अध्ययन सीमा शर्मा_80
13. जया जादवानी की कहानियों में धार्मिक यथार्थ शालिनी_86
14. साहित्यिक विधाओं का दृश्य-श्रव्य माध्यमों में रूपांतरण विनोद विश्नोई_92

साहित्यिक विधाओं का दृश्य-श्रव्य माध्यमों में रूपांतरण

विनोद बिश्नोई

मानव सभ्यता के अभ्युदय के साथ ही संचार का प्रादुर्भाव हुआ। मानव व्यवहार को संचालित एवं मूर्त रूप प्रदान करने वाला साधन 'संचार' ही है।

ओक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार-“विचारों, जानकारियों आदि का विनिमय, इन्हें दूसरों तक पहुँचाना या बाँटना चाहे वे मौखिक, लिखित या संकेत में हो, संचार है।”

सभ्यता के विकास में संचार का प्रथम चरण मौखिक था। मनुष्य अपनी जुबान से भावों, विचारों, उद्देश्यों एवं सूचनाओं का सम्प्रेषण करता था। उदाहरण स्वरूप महाकवि चंदबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को यह दोहा सुनाकर उद्देश्य पूर्ति की थी -

चार बाँस चौबीस गज, अंगुल अष्ट प्रमाण।

ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान।।

यह संचार का परम्परागत माध्यम है, जो मूलतः मौखिक था। आधुनिक युग में मनुष्य ने जिस प्रकार वैज्ञानिक प्रगति की है, उसी अनुरूप संचार की प्रक्रिया एवं तकनीक में प्रचुर विकास हुआ। आधुनिक जनसंचार माध्यमों के दो वर्ग बनाए जा सकते हैं:-

क) शब्द-संचार माध्यम अथवा मुद्रण या प्रिंट मीडिया।

ख) दृश्य-श्रव्य माध्यम या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया।

इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों ने आधुनिक तकनीकों को अपनाकर प्रभाव-क्षेत्र विस्तृत कर लिया। रेडियो, जो कि श्रव्य माध्यम है, इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों का पहला प्रयोग था, जिसमें ध्वनि-तरंगों की सहायता से सुदूर क्षेत्रों में सूचनाओं का सम्प्रेषण हो सका। तत्पश्चात् दृश्य-श्रव्य इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों में-फिल्मों, टैलीविजन, वीडियो कैसेट, सी.डी., कम्प्यूटर, इंटरनेट आदि का विकास हुआ। इन माध्यमों से ध्वनि के साथ-साथ चित्रों से सम्मिलित समाचार, सूचनाओं एवं घटनाओं का सम्प्रेषण होने लगा।

साहित्यिक विधाओं का दृश्य-श्रव्य माध्यमों में रूपांतरण

साहित्य मनुष्य की कलात्मक अभिव्यक्ति का मूर्त रूप है। मनुष्य अपनी मानस तरंगों की अभिव्यक्ति हेतु साहित्य की विभिन्न विधाओं का सृजन करता है। महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, एकांकी, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रिपोर्ताज, डायरी आदि साहित्य की

प्रचलित विधाएं हैं। इन विधाओं को पाठक वर्ग अपनी रुचि के अनुसार पढ़ता है। आधुनिक काल में जैसे-जैसे जनसंचार माध्यमों का विकास हुआ, रेडियो, टेलीविजन तथा सिनेमा लोकप्रिय हुए। वैसे ही इन माध्यमों के माध्यम से साहित्य भी 'जन' के बीच व्यापक रूप से संचरित होने लगा है। आधुनिक काल में साहित्य अपने मूल रूप में यानी मुद्रण रूप में रहता है तो उसकी अपनी विशेषताएं होती हैं, किंतु जब साहित्य का रूपांतरण या कायांतरण दृश्य माध्यमों में किया जाता है तो उसकी संरचना परिवर्तित हो जाती है। यह प्रक्रिया 'आत्मा' द्वारा 'नया शरीर' धारण करने जैसी होती है, जिस प्रकार 'आत्मा' पुरातन जर्जर शरीर को त्याग कर नवीन शरीर में अवतरित होती है, उसी प्रकार साहित्यिक कृति भी अपनी आत्मा को सुरक्षित रखते हुए दृश्य-श्रव्य माध्यमों में रूपांतरित हो जाती है। गौरतलब है कि स्वयं रूपांतरणकार; निर्देशक यह ध्यान रखें कि विधाओं के रूपांतरण में रचना का ढाँचा बेशक बदल जाए, लेकिन उसकी 'आत्मा' परिवर्तित न हो। संरचना या ढाँचे में बदलाव माध्यमों की अपनी सीमा और मांग के कारण होता है, किन्तु रचना की आत्मा सब रूपों में समान होनी चाहिए। साहित्यिक कृतियों के रूपांतरण में कुछ आवश्यक घटकों का सुमेल होना अनिवार्य हो जाता है। वर्णित घटनाओं को दृशात्मकता में रूपांतरण करने के लिए 'दृश्य-योजना' प्रथम सोपान है, जिसके अभाव में दृश्य माध्यमों पर रचनाओं की प्रस्तुति असंभव प्रायः है। सामाजिक सहृदय उन्हीं दृश्यों के माध्यम से रचना का रसपान करता है। दृश्य-योजना के पश्चात् दूसरा प्रभावी घटक 'संवाद-लेखन' है। नाट्य विधा से इतर विधाओं के रूपांतरण में वर्णनात्मक शैली को संवाद शैली में परिवर्तित किया जाता है। उपन्यास, कहानी जैसी विधाओं का पहले नाट्य रूपांतरण किया जाता है अर्थात् संवादात्मक रूप दिया जाता है। साहित्यिक विधाओं तथा दृश्य-श्रव्य माध्यमों के संवादों में पर्याप्त अंतर रहता है। इनके अतिरिक्त पटकथा लेखन, चरित्र, ध्वनि एवं संगीत योजना, पार्श्व-ध्वनि, वेश-भूषा, कल्पना, भाषिक कलात्मकता आदि भी प्रमुख घटक हैं। इन घटकों को ध्यान में रखते हुए दृश्य-श्रव्य माध्यम, विशेष रूप से टेलीविजन जैसे माध्यम का सहयोग लेकर साहित्यिक विधाओं को जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता रहा है। जिन साहित्यिक विधाओं का दृश्य-श्रव्य माध्यमों में रूपांतरण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है: -

1. कहानियों का रूपांतरण: - शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआँ, नमक का दरोगा (प्रेमचंद), मधुआ (जय शंकर प्रसाद), बंद गली का आखिरी मकान (धर्मवीर भारती), मध्यांतर (मालती जोशी), पैरिमुलेटर (उषा प्रियंवदा) खंडहर पर बैठा आदमी (श्रवण कुमार) जैसी कहानियों की प्रस्तुति दूरदर्शन पर हो चुकी है। इसके अतिरिक्त मन्नू भंडारी की कहानी 'यही सच है' पर 'रजनीगंधा' नामक फिल्म

का निर्माण हो चुका है। कमलेश्वर की कई कहानियों के रूपांतरण भी सफलतापूर्वक हुए हैं।

2. उपन्यासों का रूपांतरण: - गोदान, निर्मला, गबन (प्रेमचंद) जैसे उपन्यासों पर फिल्में बनी थीं। त्यागपत्र (जैनेन्द्र कुमार) तथा महाभोज (मन्नू भंडारी) का नाट्य रूपांतरण हुआ और टेलीविजन पर भी दिखाया गया। देवकी नंदन खत्री के उपन्यास 'चंद्रकांता' तथा वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास 'मृगनयनी' एवं 'झांसी की रानी' के नाट्य रूपांतरण अति लोकप्रिय हुए। इसके अतिरिक्त बूंद और समुद्र, मानस का हंस, खंजन नयन, (अमृत लाल नागर), राग दरबारी, (श्री लाल शुक्ल), तसम (भीष्म साहनी), भूले बिसरे चित्र (भगवती चरण वर्मा), गुनाहों का देवता (धर्मवीर भारती), दूसरी बार (श्रीकांत वर्मा), एक बदनाम आदमी (द्विजेन्द्रनाथ मिश्र) आदि कई उपन्यासों को दृश्य माध्यमों पर प्रस्तुत किया जा चुका है। समकालीन उपन्यासकार काशीनाथ सिंह के उपन्यास 'काशी का अस्सी' पर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने फिल्म का निर्माण भी किया है।

3. महाकाव्यों का रूपांतरण: - रामायण, महाभारत, रामचरितमानस जैसे पौराणिक महाकाव्यों की दृश्य प्रस्तुति लम्बे समय से भारतीय जन मानस को उद्वेलित कर रही है। कई फिल्में ऐसी हैं, जो पौराणिक कथाओं को लेकर तैयार की गई हैं जैसे -सती अनुसुईया, सत्यव्रत हरिश्चंद्र, भक्त प्रह्लाद आदि।

4. नाटकों का रूपांतरण: -स्वर्ण रेखा, अपराध की छाया, सुनंदा, (विष्णु प्रभाकर), कबीरा खड़ा बाजार में (भीष्म साहनी), लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे-अधूरे (मोहन राकेश), मिस्टर अभिमन्यु, दर्पण, काफी हाउस में इंतजार, लोग वही, आइना, हाय अंकल (लक्ष्मी नारायण लाल), सूखी डाली, अंजो दीदी, (उपेन्द्र नाथ अशक) लड़ाई (सर्वेश्वर दयाल सक्सैना), पेपर वेट, मृत्युदंड, (रमेश उपाध्याय) के अतिरिक्त बहुत सी नाट्यकृतियों के रूपांतरण दृश्य-माध्यमों पर प्रस्तुत किये जा चुके हैं। ऐसे कई नाटककार भी हैं, जो साहित्यिक विधाओं के साथ ही दृश्य-माध्यमों के लिए नाटक लिखते रहे हैं। जैसे रेवती शरण शर्मा, चिरंजीत, शैलेन्द्र त्रिपुरारी आदि।

साहित्यिक विधाओं के रूपांतरण की विशेषताएं

दृश्य-श्रव्य माध्यमों में रूपांतरित रचना में कुछ ऐसी विशेषताएं स्वतः समावेशित हो जाती हैं, जो मुद्रित रूप में संभव नहीं होती हैं। ये विशेषताएं दृश्य माध्यमों के अपने गुणों के कारण आती हैं, जिनका उल्लेख इस प्रकार है: -

1. दृशात्मकता की प्रधानता
2. तकनीकी उपकरणों के कारण प्रभाव-क्षमता में वृद्धि
3. दृश्यों की विविधता

4. ध्वनि, संगीत एवं रंग-संकेतों (रिजोल्यूशन) के प्रयोग से आकर्षकता
5. पात्रों के हाव-भाव, गतिविधियों, क्रियाकलापों की जीवंत प्रस्तुति
6. कल्पना शक्ति का साकार रूप
7. घटनाओं की रोचक प्रस्तुति
8. भाषिक कलात्मकता (डब प्रयोग)

दृश्य-साहित्य की उपयोगिता एवं महत्व

साहित्य विधाओं की दृश्य-माध्यमों में रूपांतरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उसकी उपयोगिता क्या है? क्यों मुद्रित रचनाओं को दृश्य-रूप दिया जाता है? रूपांतरित होने के पश्चात् विधाओं का महत्व क्या है? जैसे कुछ प्रश्नों के उत्तर निम्न बिंदुओं में स्पष्ट किए जा सकते हैं-

1) दृश्य-माध्यमों की पहुँच अधिक से अधिक लोगों तक होती है, मुद्रित सामग्री एक साथ इतने व्यापक स्तर पर नहीं पहुँच पाती।

2) दृश्य-माध्यमों के प्रयोग से साहित्य का समाज में संचरण होता है। साहित्य इन माध्यमों का आधार पाकर घर-घर दस्तक देता है।

3) दृश्य-माध्यम लोगों की पहुँच में होने के कारण साहित्यिक रचनाओं के पाठक वर्ग में बढ़ोत्तरी होती है। मुद्रित साहित्य केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित है, जबकि दृश्य साहित्य, साहित्य अनपढ़, अशिक्षित लोगों के लिए सुलभ हो जाता है।

4) समाज में मुद्रित साहित्य की अपेक्षा दृश्य-साहित्य का प्रचार-प्रसार अधिक होता है क्योंकि दृश्य-श्रव्य माध्यमों का हर क्षेत्र में जाल बिछा हुआ है। साहित्य का व्यापक प्रचार-प्रसार ही जन जागृति का मूलाधार है।

5) दृश्य-साहित्य का समवेत् स्थिति में रसास्वादन किया जा सकता है। दृश्य-माध्यमों को समूह में बैठकर देखा जा सकता है। जबकि एक रचना एक बार में एक ही व्यक्ति पढ़ सकता है।

6) दृश्य-माध्यम द्वारा प्रस्तुत सामग्री को सभी आयु के दर्शक-बाल, युवा, वृद्ध और स्त्री-पुरुष एक साथ देख सकते हैं।

7) दृश्य-साहित्य अपनी रोचकता, बिम्बधर्मिता या दृश्यात्मकता, संगीतात्मकता और नाटकीयता आदि गुणों के कारण दर्शकों को अधिक प्रभावित करती है।

8) दृश्य-श्रव्य माध्यम मनोरंजन के उपकरण हैं। साहित्य इसका आधार पाकर मनोरंजन की तह में शिक्षा या उपदेश भी देता है, जिसे सामाजिक आसानी से ग्रहण करता है।

9) दूसरी ओर दृश्य-श्रव्य माध्यमों पर साहित्यिक कृतियों के प्रस्तुतीकरण में निर्देशक, पात्र, संगीतज्ञ, कैमरामैन आदि लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं।

10) मुद्रित साहित्य को खरीदने में लागत अधिक होती है, जबकि दृश्य-साहित्य का कम खर्च उठाकर अधिक लोग रसपान कर सकते हैं।

और सबसे अंत में.....देखना-सुनना मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियां हैं। सारा दिन देख सुन कर भी मनुष्य थकता नहीं, जबकि पढ़ना मूल प्रवृत्ति न होने के कारण मनुष्य को अति शीघ्र थका देता है। इसलिए साहित्य का दृश्य-श्रव्य रूप लिखित रूप से अधिक सुगम एवं सुग्राह्य होता है।

कदाचित् इसीलिए प्राचीनकाल में काव्य के दो रूप-‘दृश्य एवं श्रव्य’ उभरे थे।

●
अध्यक्षा, हिन्दी विभाग, भाग सिंह कॉलेज फॉर विमैन,
काला टिब्बा, अबोहर (पंजाब)